

Гулнара Исраилова Мамаджановна

*Преподаватель Кокандского государственного педагогического
института*

Аннотация: В статье раскрываются вопросы о *орфоэпические нормы русского языка*

Ключевые слова: грамотной речи, правильность, речь, устная форма, орфоэпические нормы, культурой речи

Annotation: The article reveals questions about the orthoepic norms of the Russian language

Key words: literate speech, correctness, speech, oral form, orthoepic norms, culture of speech

Одним из самых важных качеств грамотной речи является её правильность, она должна соответствовать всем языковым нормам. Сегодня мы получаем много информации из телевидения и радио, где используется речь в устной форме. Именно поэтому орфоэпические нормы так актуальны.

Очень важно соблюдать единообразие в произношении, так как наличие орфоэпических ошибок всегда мешает восприятию содержания речи слушателями. При правильном произношении облегчается и намного ускоряется процесс самого общения. Кроме этого, одним из важных показателей по владению культурой речи в русском языке (в устной речи) признано соблюдение существующих орфоэпических норм. Благодаря знаниям культуры речи мы имеем прекрасную возможность использования языковых средств в любых ситуациях общения. Максимальный эффект будет достигнут том случае, если будет соблюдаться этика общения. Владеть культурой речи является важным качеством для патриота нашей страны - России.

Изучая вопрос, касающийся исследований орфоэпических норм в русском языке, нужно во-первых определить само понятие, выявить все основные признаки. Также необходимо указание источников норм в современном русском языке и изучение исторических изменений этих норм. Во-вторых, нужно четко знать, что именно является предметом в изучении орфоэпии, как науки. В-третьих, необходимо выявление самых главных норм в произношении согласных и гласных звуков, а также в постановке ударения.

О языковой норме и её основных признаках.

Понятие «норма» в культуре русской речи имеет довольно значимое значение. Языковые нормы включают в себя перечень правил употребления словосочетаний и слов.

К характерным особенностям литературной языковой нормы можно отнести наличие устойчивости, распространяемости,

общеупотребительности, общеобязательности, вариантности, соответствия употребления, традиций и возможностей в языковой системе.

Существуют следующие виды норм:

- орфоэпическая
- орфографическая
- словообразовательная
- лексическая
- грамматическая
- стилистическая

Языковые нормы относятся к историческому явлению. При постоянном развитии языка, литературные нормы также изменяются. Если пятнадцать - двадцать лет назад что-то было неоспоримой нормой, то сегодня уже может быть её отклонением. К источникам изменения норм можно отнести: разговорную речь, местный говор, просторечие, профессиональный жаргон и другой язык, такие смены норм являются явлением объективным и вполне закономерным.

Они не могут зависеть от желания и воли носителей этого языка. Согласно заключений ученых, процессы изменения норм в русском языке особенно активизировались в последние несколько десятилетий. Нормы - это отражение закономерных процессов, которые происходят в языке, поддерживающиеся языковой практикой. Во все времена, в обществе пытаются определить и обязательно, зафиксировать языковые нормы, в совокупности с правилами употребления и выбора всех существующих средств языка. Источниками нормы являются: произведения, созданные писателями-классиками и современными писателями, анализ языка, употребляемого в СМИ, общепринятое употребление, данные, полученные в результате живых и анкетных опросов а также результаты многочисленных научных исследований ученых-языковедов.

Нормы являются помощниками сохранения литературного языка, его целостности и общепонятности. Они определяют, как допустимо (или правильно) нужно строить речь, а также что может быть недопустимым и неправильным. Благодаря этим нормам, литературный язык выполняет одну из своих основных функций - культурную.

Список литературы:

1. Подборнова Г. И. Пословицы и поговорки при изучении сложного предложения // Русский язык в школе и дома. – 2010. – № 1. – С. 27–29.
2. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературно правке М.:2012
3. Исраилова Г.М. «Современный русский язык» учебник 2021г.
4. Feruza Aminovna Turakulova. Humanity pedagogy and technology of holistic approach. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) Vol. 10, Issue 12, Dec. (2022), 1699-170
5. Очилдиева Хилола Гуламовна «The importance of innovative educational technologies in teaching the subject of the russian language». Asia

pacific journal of marketing & Management review ISSN: 2319-2836 *Impact factor:*
7.603 Vol 11, Issue 12, 2022 стр. 8-10

6. Очилдиева Хилола Гуламовна. Modern foreign language perspectives on
creativity ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 1, Jan., 2023. Стр. 905-907